

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

УДК 94(477):392

DOI: 10.5281/zenodo.17726760

EDN: QFCFBN

О.Б. Пенькова

кандидат исторических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: moruzhenko63@mail.ru

РОССИЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ ДОНЕЦКОГО КРАЯ

Аннотация

В статье рассматривается роль казачества в истории Донецкого края: освоение земель Северного Приазовья и Среднего Подонцовья донскими и запорожскими казаками в начале XVI–XVII вв.; формирование на территории Подонцовья слободского казачества в XVII–XVIII вв.; появление в Приазовье Азовского казачьего войска в XIX в. Показана специфика взаимоотношений между различными казачьими формированиями, а также между казачеством и центральной властью в различные исторические эпохи. Отмечено влияние казачества на развитие культуры в Донецком регионе.

Ключевые слова: *Донецкий край, Донбасс, Северное Приазовье, Среднее Подонцовье, этническая история, донское казачество, запорожское казачество, слободское казачество, Азовское казачье войско.*

Summary

The article examines the role of the Cossacks in the history of the Donetsk region: the development of the lands of the Northern Azov region and the Middle Donets region by the Don and Zaporozhian Cossacks in the early 16th and 17th centuries, the formation of the Sloboda Cossacks in the Donets region in the 17th and 18th centuries; The emergence of the Azov Cossack Army in the 19th century in the Azov region. The article shows the specific nature of relations between various Cossack formations, as well as between the Cossacks and the central government in different historical periods. The influence of the Cossacks on the development of culture in the Donetsk region has been noted.

Key-words: *Donetsk region, Donbass, Northern Azov region, Middle Podontsovye, ethnic history, Don Cossacks, Zaporozhian Cossacks, Sloboda Cossacks, Azov Cossack Army.*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №25-18-01040

30 сентября 2022 года в состав РФ вошли четыре субъекта, а по сути Россия, опираясь на чаяния и твердое желание абсолютного большинства населения «новых» территорий, вернула свои исторические земли. Как и все регионы страны, они имеют свою этнокультурную специфику, которая формировалась исторически. Жители Донбасса и Новороссии являются потомками людей, верой и правдой служивших своему Российскому Отечеству на протяжении веков. Как высокоразвитый промышленный регион Донбасс формировался в рамках Российской империи после отмены крепостного права в конце XIX в. Наивысший взлет в экономическом, социальном и культурном развитии Донбасса приходится на советский период. Но осваиваться донецкие степи прямыми предками современных жителей Донбасса начали значительно раньше. Главная роль в этом процессе принадлежит казачеству. Именно его деятельность в Донецком крае формировала определенный культурный ландшафт, позволяя утверждать, что Донецкий регион – исконно российский.

Исследователи обращались к теме истории и культуры казачества, делая упор на изучение конкретных исторических событий и явлений, касающихся отдельных казачьих формирований. Представляется целесообразным сделать общий обзор роли казачества в судьбе региона, через его этническую историю.

Цель статьи – через призму этнической истории, рассмотреть освоение земель, которые сегодня мы называем Донбассом, различными казачьими формированиями в разные исторические эпохи, показать роль казачества в развитии культуры и духовности населения Донецкого края.

Географически территория современного Донбасса обозначается как Северное Приазовье и Среднее Подонцовье.

После распада Золотой Орды или Улуса Джучи, в конце XV – начале XVI вв. степи донецкого края стали своеобразным треугольным буфером между ногайцами и Крымским ханством с одной стороны, Великим княжеством Литовским – с другой и стремительно развивавшимся Русским государством – с третьей. В московской документации этого времени за землями между Доном и Днепром закрепилось название «Поле». С XVI в. река Северский Донец становится неофициальной границей между Московским государством и Крымским ханством, которое в 1580-х гг. став вассалом Порты, последовательно отстаивало агрессивные устремления Османов в Северном Причерноморье и Приазовье.

Через донецкие степи из Крыма в Московское государство вели три дороги (сакмы) – Муравская, Изюмская и Кальмиусская, по которым ежегодно крымцы и ногайцы совершали регулярные набеги в русские земли с целью захвата живого товара – «ясыря». Эта постоянно существовавшая внешняя угроза на южных рубежах Русского государства препятствовала экономическому развитию южнорусских территорий.

В самой Московской державе в это время шло усиление централизации, формировалась самодержавная власть. Это повлекло внутривластные преобразования и способствовало экономическим процессам, которые сформировали определенную социальную среду, готовую к вольной колонизации буферных территорий и способную ее реализовать. На Дон бежали представители разных сословий, не принявшие внутреннюю политику Московского государства, формировалось казачество как военизированное сообщество вольных людей. Именно донское казачество первым начинает осваивать Среднее Подонцовье, создавая засеки, сторожи, казачьи городки и юрты, а по сути – условия для продвижения Русского государства и появления здесь другой категории русского населения – государевых служило-ратных людей, которые шли за донскими казаками. Как защита от вторжений в XVI–XVII вв. на юго-западных границах Московского государства активно создавались фортификационные сооружения, включавшие сторожи, а также засечные черты, которые позже стали называть засечными линиями. Это способствовало более быстрой и системной колонизации региона. Донские казаки официально присягнули на верность царю Алексею Михайловичу 29 августа 1671 г., когда была проведена церемония крестоцелования [1]. К концу XVII в. на Дону окончательно сложилось казачество как служилое сословие.

До середины XVIII в. четкого разграничения земель донцев и запорожцев не существовало, угодий было достаточно, а угроза со стороны Крыма просто не допускала внутренних споров. Границу между казаками установила государыня императрица Елизавета Петровна по реке Кальмиус Указом Сената от 30 апреля 1746 г. Такая необходимость возникла из-за начавшихся в 1730-х гг. тяжб казаков по вопросам рыбных угодий, т.к. в ходе расширения территорий Российской империи и укрепления ее рубежей, активизировалась хозяйственная жизнь казачьего сословия. Сегодня левобережье г. Донецка (Калининский, Буденовский, Пролетарский районы), г. Макеевка, вся восточная часть ДНР и практически вся ЛНР расположены на исторических землях Области Войска Донского. Официально эта граница просуществовала до 1920 г. и была ликвидирована в процессе проведения советской административно-территориальной реформы [2, с. 221].

Несколько позже донцев, территорию региона начали осваивать запорожские казаки. Как войсковое сообщество, запорожцы

сформировались раньше донцев, но они имели прямой выход в Черное море, и выход в Азовское море для них не был приоритетным. Появление запорожцев в Подонцовье было обусловлено исторически. В 1569 г. в результате Люблинской унии между Польским королевством и Великим княжеством Литовским, возникла Речь Посполитая – государство, проводившее очень жесткую политику закрепощения (через введение фольварковой системы хозяйства), окатоличивание и полонизацию малороссийских селян, которые бежали от совершенно непосильного гнета туда, где можно было найти защиту и свободные земли. Система пограничных сторож и станиц, учрежденных Москвой, способствовала освоению этих территорий малороссийскими селянами, сами себя они стали называли – черкасами, позаимствовав это название у запорожских казаков, подчеркивая этим свой статус свободного человека, дорого достававшийся после побега из Речи Посполитой.

Первые города будущего Донбасса – Маяцкий (Маяки), Тор (Славянск), Райгородок, Бахмут (Артемовск) возникали как русские пограничные военные поселения, с русским привлеченным населением, активно пополнялись за счет мигрантов из территорий Речи Посполитой и Гетманщины. В документах переселенцев называли черкасами, так они именовали себя и сами [3, с. 347].

Запорожское казачество имело отличную от других казачьих формирований структуру. В XVI–XVII вв. к запорожскому казачеству причисляли сечевиков (Войско Запорожское, по сути, мужской военный союз, их называли также низовым казачеством). Центром их дислокации была Сечь – военно-оборонительное сооружение, где они и проживали, в соответствии с установленным строгим Уставом. Одним из таких центров была крепость на острове Хортица. На территории Сечи строжайше было запрещено появление женщин. Запорожцами считали себя и казаки, проживавшие на территориях, контролируемых Сечью. Эти территории были разделены на паланки – административные единицы, которые в случае военных походов формировали военные подразделения. Казаков, проживавших за пределами Сечи, называли городовыми (иногда употреблялось название «гнездюки» – т.е. имевшие семьи), именно из них после Люблинской унии 1569 г. было составлено реестровое или приписное казачество (список поименно внесенных в реестр для получения жалования от польской короны постоянно менялся). Это казачество входило в Войско Запорожское городовое. Не внесенных в реестр казаков, живших за пределами Сечи, было гораздо больше чем сечевиков, и чем реестровых. Подонцовье и часть Северного Приазовья входили в Кальмиусскую паланку.

Земли нынешнего Донбасса справедливо считали своими и донцы, и запорожцы. В XVI в. в условиях противостояния с Крымом и Портой формируется прочное взаимодействие между Войском Запорожским и

Войском Донским. В 1561 г. они совместно вышли по Дону в Азовское море и напали на Кафу. В 1569 г. донские и запорожские казаки вместе выступили против турецко-татарской эскадры, которая по Дону намеревалась попасть в Царицын и Астрахань. В 1574 г. совершили совместный поход на Азов, сожгли Аккерман. В совместных действиях запорожцев и донцев вырабатывалась единая тактика ведения боя, велась общая подготовка к морским и сухопутным походам [4, с. 165].

После Переяславской Рады 8 января 1654 г., и перехода территорий Войска Запорожского «под руку московского царя», заселение региона запорожцами и малороссийскими селянами значительно усилилось. Их поток активизировался во второй половине XVII в., как реакция на «Руину», так называлась тридцатилетняя гражданская война (1657 – 1687 гг.). Важным является замечание российского историка Е.Ю. Спицына, считающего, что рассуждения украинских коллег об «особом национально-автономном статусе Гетманщины» в составе Московского царства, не соответствует историческим реалиям: «это была не национальная или региональная, а военно-сословная или военно-полковая автономия, проистекавшая из особого пограничного положения малороссийских земель, расположенных на границах с Крымским ханством и Речью Посполитой. Точно такая же военно-полковая автономия существовала и в землях Донского и Яицкого казачьих войск, которые, как и запорожские казаки, несли пограничную службу на южных рубежах Московского царства» [5].

Приблизительно в это же время, в середине XVII в. на территории Подонцовья появляется слободское казачество. Возникновение его принципиально отличалось от генезиса донцев и запорожцев, которые формировались под влиянием различных факторов самостоятельно, как вольные воинские союзы. Они долго сохраняли определенную независимость и свободу, имели систему самоорганизации и самоуправления, поддерживая образ «вольного казака» и вообще «казацкой вольницы».

Слободские казачьи полки создавались Российским государством из переселявшихся на его границы выходцев из Малороссии и Польши как военно-территориальные формирования с целью несения воинской службы на «украинных» или «окраинных» землях Русского государства. Поселенцы основывали слободы и хутора. Сначала было создано четыре полка – Сумской, Ахтырский, Харьковский и Острогожский. При царе Алексее Михайловиче они были причислены к Белгородскому разряду и стали именоваться «Слободскими украинскими казачьими полками», а край, заселенный ими – Слободжанщиной.

Слободские казачьи полки не поддерживали гетмана Запорожского войска Ивана Выговского, подписавшего в 1658 г. Гадячский договор, по которому Гетманщина входила в состав Речи Посполитой. Выговский

фактически перешел на сторону поляков в разгар русско-польской войны 1654 – 1667 гг. Слобожане посчитали это предательством, выступив против гетмана на стороне Москвы.

В 1668 г. часть украинской шляхты, подстрекаемая Речью Посполитой и Оттоманской Империей, подняла мятеж под предводительством гетмана Ивана Брюховецкого, целью которого был разрыв союза с Россией. И в этот раз слобожане мятежников не поддержали. В сражении под Змиевым объединенные слободские полки нанесли сокрушительное поражение войску Брюховецкого. Так слободское казачество выдержало проверку на верность Российской державе. В ходе многочисленных бунтов и восстаний, потрясавших Россию в XVII – XVIII вв., слободские казаки всегда оставались верны Российскому государству. Не поддержали они и предателя Мазепу во время Северной войны, считая его изменником.

В 1688 г. стараниями полковника Харьковского слободского (черкасского) казачьего полка Григория Ерофеевича Донца (Донец-Захаржевского), выделяется самый молодой из слободских казачьих полков – Изюмский. Сформирован он был из переселенцев из Левобережной и Правобережной Украины (черкас). В 1695 и 1696 гг. слободские казачьи полки участвовали в Азовских походах Петра I. В Полтавской битве участвовали два полка – Харьковский и Изюмский. Север ДНР (Славянский и Краснолиманский районы) и часть ЛНР – это территория Изюмского слободского казачьего полка.

Так, в XVI – XVII вв., донецкий край осваивался донским и запорожским казачеством, и на его землях формируется слободское (черкасское) казачество. Постоянная внешняя угроза, исходившая из Крыма, не только определила характер колонизации (это были военно-хозяйственные поселения), но и способствовала взаимопониманию, взаимовыручке населения. Это касалось и различных казачьих формирований. Одним из ярких примеров взаимодействия является «Азовское сидение» – оборона Азова донскими и запорожскими казаками от турецкой армии в 1637 – 1642 гг.

Однако, между казаками и центральной властью возникали напряженные отношения, которые затрагивали жизнь региона. В Смутное время часть и запорожских, и донских казаков поддержали противников Русского государства.

Развитие Российской державы во второй половине XVII – XVIII вв. требовало от казаков не только преданности и верной службы, но и некоторого ограничения привычных свобод, дисциплины, что противоречило их вольному образу жизни и приводило к восстаниям. Примером такого масштабного конфликта между централизованным Русским государством и казаками стало восстание под предводительством Кондратия Афанасьевича Булавина 1707–1708 гг. Восстанию (бунту)

предшествовал конфликт Войска Донского с Изюмским полком из-за спорных земель по реке Бахмут и её притокам, а также расположенных там солеварен. Еще в 1705 г. Кондратий Булавин с группой донских казаков захватил принадлежавшие изюмским казаками бахмутские солеварни, ограбил, побил и изгнал изюмцев. Изюмский наказной полковник Шуст пожаловался на Булавина в Москву. Правительство поддерживало изюмских казаков, которые начали заниматься в этом районе соляным промыслом раньше, чем донцы, построившие в 1702 г. свой Бахмутский городок (нынешний г. Артемовск), и, к тому же, слобожане всегда были верны русскому царю [6, с.215]. Когда в Бахмутский городок прибыл дьяк Алексей Горчаков с капитаном и отрядом солдат, чтобы по поручению правительства провести расследование инцидента, Булавин арестовал их. В подавлении восстания Кондратия Булавина участвовали Ахтырский, Изюмский, Сумской и Острогжский слободские казачьи полки. Донское войско было официально наказано. Часть земель Донского войска в верховьях Дона, по Осколу и по Северскому Донцу была передана слободским казачьим войскам, где на месте городков донских казаков слободские казаки ставили свои остроги, это надолго испортило отношения между слободскими и донскими казаками.

Возникали конфликты и между запорожскими казаками и центральным правительством, усилившиеся после возведения по распоряжению Петра I в 1701 г. крепости в Каменном Затоне. Россия стала контролировать передвижение крымских татар в Северном Причерноморье, что ограничивало своеволие Сечи. Казачья старшина начала искать покровительство у Порты и шведов. В марте 1709 г. гетман Мазепа заключил договор с Карлом XII против Петра I. В мае 1709 г. русские войска под командованием полковника П.И. Яковлева взяли Сечь, а затем ее полностью разрушили и сожгли. Остатки сечевых запорожцев укрылись на подконтрольной Османам территории, в Приднестровье. С 1729 г. они стали проситься обратно в Российское подданство, и были прощены только государыней Анной Иоанновной, приславшей казакам милостивую Грамоту в августе 1733 г. Им было разрешено основать Новую Сечь, в которой они и проживали до полной ликвидации Запорожской Сечи в 1775 г.

На протяжении XVIII в. шло формирование Новороссии, в состав которой вошли земли Северного Приазовья и Подонцовья. Указом императрицы Екатерины II от 22 марта 1764 г. была создана административно-территориальная и войсковая единица – Новороссийская губерния. Активизировавшееся хозяйственное освоение новых территорий, передача их служилым сословиям, приходило в противоречие с интересами запорожцев. Из-за земельных споров они неоднократно громили поместья малороссийских помещиков и

однодворцев, в частности, Славяносербию (сейчас Подонцовье ДНР и ЛНР) земли Великого Войска Донского (степные районы ДНР и ЛНР).

Кроме того, Екатерина II, памятуя о предательстве Мазепы, а также об участии запорожцев в восстании Емельяна Пугачева, манифестах Пугачева о восстановлении всех прав и вольностей Войска Запорожского Низового и даже Речи Посполитой, и узнав из показаний самого плененного Пугачева о его плане уйти в Запорожскую Сечь, приказала ее ликвидировать, и расформировать Войско Запорожское Низовое. Что и было исполнено. Позднее были окончательно упразднены институты гетманской власти.

Победы русского оружия в XVIII в. изменили судьбу Донецкого края. В 1774 г. был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор, по которому степи Северного Причерноморья вошли в состав Российского государства, а в 1783 г. императрица Екатерина Алексеевна издала указ о присоединении Крыма к России, с этого времени земли Среднего Подонцовья и Северного Приазовья окончательно утратили значение буферной зоны между Российской и Османской империями, значительно усилилось экономическое развитие региона. В хозяйственной жизни активно участвовали казаки, проживавшие на этих территориях и верно служившие Российскому Отечеству.

В годы правления Екатерины II произошло переформатирование Слободских казачьих полков в гусарские полки, которые сохранили прежние названия: Ахтырский, Сумской, Харьковский, Острогожский и Изюмский. Полки считались иррегулярными, казаки должны были прослужить в них 15 лет, за службу получая ряд привилегий. Служба для них была делом добровольным, но в составе гусарского полка. Казакам, не пожелавшим расстаться с вольницей, было предложено переселиться на Кубань или Кавказ (т.е. на границы России). Слободские гусарские полки (в том числе и Изюмский) участвовали в Отечественной войне 1812 г. и в Заграничном походе Русской армии 1813 – 1814 гг. Современные жители Славянского, Краснолиманского районов ДНР, части ЛНР – прямые их потомки.

В XIX в. в Северном Приазовье появляется новое казачье формирование, которое стало называться Азовским казачьим войском. Создано оно было в 1828 г. из вернувшихся в Россию казаков Задунайской Сечи, образовавшейся из переселившихся в Османскую империю запорожцев, после уничтожения в 1775 г. Запорожской Сечи. Во время русско-турецкой войны 1787–1792 гг. часть казаков вернулась в Россию и вошла в Черноморское казачье войско [7, с.267]. Оставшиеся верными султану запорожцы были переселены на земли, ранее занимаемые казаками некрасовцами в дельте Дуная. Отношения между ними не сложились. Бывшими запорожцами была создана Задунайская Сечь. С началом русско-турецкой войны 1828–1829 гг. 2 тысячи казаков

задунайцев перешло на сторону России, захватив с собой военную канцелярию, походную церковь, казну, флаги и атрибуты власти – булаву и бунчук. Атаман задунайских казаков Осип Гладкий обратился с покаянием к императору Николаю I. По легенде государь помиловал казаков со словами: «Бог простит, Родина простила, и я прощаю». Казаки поклялись верой и правдой служить России. Слово свое они сдержали, очень хорошо показав себя в боевых действиях русско-турецкой войны. Десять казаков удостоились Георгиевских крестов. После окончания войны, высочайшим решением 1832 г. было предписано поселить казаков в Александровском уезде Екатеринославской губернии, и именовать их Азовским казачьим войском. Были также выделены средства: на личное обустройство – 50 000 руб. и 10 000 руб. на постройку зданий канцелярии, управы, домов наказного атамана, чиновников, медика, аптекаря и др. С 1835 г. административным центром был определен город Мариуполь. В 1837–1860 гг. войско насчитывало 10 конных сотен и флотилию, которая состояла из 30 небольших судов. Войско жило по Положению, установленному для донских казаков. Главной их обязанностью было несение пограничной и таможенной службы.

Казаки принимали участие в Крымской войне 1853 – 1856 гг. Их боевой задачей была охрана побережья Азовского моря. Когда англо-французская эскадра из 57 кораблей вторглась в охраняемые ими пределы, казаки, не имея артиллерии, не допустили высадки десанта противника. Героизм, слаженные совместные действия, боевой дух и казачья смекалка донцев и азовцев в районе Кривой косы (ныне поселок Седово Донецкой Народной Республики) позволили 12 июля 1855 г. посадить на мель английский пароход «Джаспер», захватить сигнальные книги, используемые англичанами и французами, флаги и артиллерийские орудия [8, с. 341–368]. За проявленный героизм и боевые подвиги Азовскому казачьему войску было пожаловано Георгиевское знамя «За храбрость и примерную службу в войне против французов, англичан и турок в 1853–1856 годах». Таким же белым Георгиевским знаменем с изображением государственного герба России было награждено и Войско Донское. Кроме этого, Георгиевские знамена получили отдельные Донские полки. Наградами были отмечены рядовые казаки азовцы и донцы.

Главным предназначением казачьих войск была охрана рубежей Российской империи, с изменением границ предполагалось менять расселение служилых казаков. В 1862 г. было принято решение переселить желающих казаков на Северный Кавказ, на берега реки Кубани, в район Анапы. В 1864 г. Азовское казачье войско было официально расформировано, оно насчитывало на тот момент 6 тыс. человек. Все офицеры были причислены к потомственному дворянству, получив земельные наделы. Не пожелавшие переселяться рядовые казаки

причислялись к мещанскому или крестьянскому сословию (по выбору) с получением 9 десятин на душу мужского пола. Современное население Новоазовского, частично Тельмановского, Мангушского, Володарского муниципальных округов ДНР и города Мариуполя – это потомки казаков Азовского казачьего войска.

Огромное влияние оказало казачество на духовное и культурное развитие края. Центром православия, его цитаделью в регионе была и остается Свято-Успенская Святогорская Лавра. Первые письменные упоминания о монахах в «Святых горах» относятся к 1526 г., по мнению историка Д.И. Багалия, высказанного в работе «Из прошлого Святогорского монастыря», монастырь в Меловых горах существовал еще в домонгольский период. На протяжении веков история обители была тесно связана с казачеством, это объясняет второе ее название – Казачья Лавра [9, с.51]. На ее территории были захоронены не только монахи, но и представители славных казачьих родов – Иловайские, Платовы, отличившиеся воины, выдающиеся меценаты. Казаки всегда выделяли средства на нужды монастыря.

Заметный след в хозяйственной и культурной жизни Донецкого региона оставили представители казачьих дворянских родов: Мандрыкины, Шидловские, Иловайские, Чеботаревы, Рыковы, Михалковы (Глебовы). Из донских казаков был основатель русского кинематографа А.А. Ханжонков, родившийся в поселке Нижняя Крынка под Макеевкой. Из слободских казаков происходил Л.Ф. Быков – великий советский режиссер, сценарист и актер, создатель культового фильма «В бой идут одни старики».

Трагичной и сложной была судьба российского казачества в XX веке. Первая мировая, революция, гражданская, коллективизация, расказачивание, Великая Отечественная, послевоенное восстановление мирной жизни, «лихие» девяностые затронули судьбы жителей региона, которые сохраняли историческую память о своих корнях, ощущали свою принадлежность к казачеству. Казаки веками жили на донецкой земле, определяя ее культурный и духовный ландшафт. Изучение исторической или культурной памяти населения региона позволит лучше понять идентичность и мотивацию современных жителей Донбасса. Значительные возможности для подобных исследований предоставляет метод устной истории [10, с.455]. В нарративных повествованиях респондентов, живущих в постиндустриальном обществе и в урбанистическом пространстве, четко обозначаются исторические корни, при этом «казачья» идентичность часто имеет «спящий» характер. Материалы устной истории позволяют изучить этап «растворения казачества» и латентного существования казачьей культуры. Это дает возможность лучше понять мотивацию жителей Донбасса – потомков донских, запорожских, слободских и азовских казаков, которые, как и их

прадеды во все исторические эпохи, также встали на защиту рубежей своего Отечества – России в 2014 году.

Список источников и литературы:

1. Мининков Н.А. «По войсковому праву казнить...» К 350-летию принятия Войском Донским присяги на верность царю // Донской временник / Дон. Гос. публ. б-ка. – Ростов-на-Дону, 2020. Вып. 29-й. URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m3/0/art.aspx?art_id=1790

2. Ляшенко В.Г. Предпринимательская деятельность семьи Иловайских в Донбассе (вторая половина XIX – 1917 год) // Казачество на страже рубежей Отечества: Научное издание / Материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 215-летию генерал-лейтенанта Якова Петровича Бакланова (Новочеркасск, 6–7 июня 2024 г.). – М.: Пашков дом, 2024. – С. 221–227.

3. Чепига Г.Г. От «Поля» к Новороссии. Донбасс в XVIII в. // Музейный вестник Республики. №1. – Донецк: Типография «РА ДОН», 2017. – С.342 – 383.

4. История (история Донбасса от древности до современности): учебное пособие / под общей редакцией Л.Г. Шепко, В.Н. Никольского. – Донецк: ДонНУ, 2018. – 693 с.

5. Спицын Е.Ю. Переяславская рада. Что это было? // Литературная газета, 17–23 января 2024 г. № 1 – 2. – С.4.

6. Людоровская Т.Ю. Казачество на службе Торских и Бахмутских соляных промыслов // Казачество на страже рубежей Отечества: Научное издание / Материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 215-летию генерал-лейтенанта Якова Петровича Бакланова (Новочеркасск, 6–7 июня 2024 г.). – М.: Пашков дом, 2024. – С. 213–220.

7. Старченко Н. Н. Черноморское казачье войско: институционализация военной организации бывших запорожцев в Российской империи (1787–1792) // Казачество на страже рубежей Отечества: Научное издание / Материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 215-летию генерал-лейтенанта Якова Петровича Бакланова (Новочеркасск, 6–7 июня 2024 г.). – М.: Пашков дом, 2024. – С. 265 – 273.

8. Миргородский А.В. Крымская война на Азовском море / А.В. Миргородский. – М.: Международные отношения, 2021. – 600 с.

9. Шкрибилько Е.А. Основание Святогорского Свято-Успенского монастыря как объект изучения в историографии // Черноморско-Средиземноморский регион в системе национальной безопасности России: к 240-летию присоединения Крыма и Кубани к России и 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков: материалы Международной научно-практической конференции (Темрюк,

21–23 апреля 2023 г.) /ответственные редакторы В.В. Касьянов, А.В. Баранов; Министерство науки и высшего образования РФ; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2023. – С.48 – 53.

10. Пенькова О.Б. Потенциал устной истории в изучении истории и культуры российского казачества // Казачество на страже рубежей Отечества: Научное издание / Материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 215-летию генерал-лейтенанта Якова Петровича Бакланова (Новочеркасск, 6–7 июня 2024 г.). – М.: Пашков дом, 2024. – С. 455 – 461.